

ma’lumotlarni tahlil qilish uchun yuqori ishlov berish quvvatiga ega serverlar, xavfsiz bulutli platformalar va ishonchli tarmoq infratuzilmasiga muhtoj. Uchinchidan, normativ-huquqiy baza ham zamon talablariga mos ravishda takomillashishi kerak. AI tizimlarining foydalanilishi, ma’lumotlar maxfiyligi, axloqiy masalalar va kiberxavfsizlik standartlari bo’yicha aniq qonuniy me’yorlar ishlab chiqilishi va joriy etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ravshanovich Q. M. Kibersarhadlardagi zamonaviy tahdidlar, kiberxavfsizlik va kibergigiena //«Надежда нации» международного научно-практического конкурса. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
2. Ozod o’g’li O. A. et al. Kiberxavfsizlik: muammolar va zamonaviy yechimlar //Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. – 2025. – Т. 4. – №. 37. – С. 225-227.
3. Jalolov T. S. Sun’iy intellektni kiberxavfsizlik tizimlarida qo’llash: tahdidlarni erta aniqlash usullari //Modern digital technologies in education: problems and prospects. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 54-59.
4. Farxodjon o’g’li T. S. Sun’iy intellekt va kiberxavfsizlik: ilm-fan rivojlanishida raqamli inqilob va yangi imkoniyatlar //Журнал научных исследований и их решений. – 2025. – Т. 4. – №. 02. – С. 458-467.

SHAHAR TRANSPORTINI REAL VAQT REJIMIDA BASHORAT QILISH UCHUN CHEKKA HISOBLASH ASOSIDAGI HIBRID CHUQUR O’RGANISH MODELII

*Bezkod Qurbonov Nurbek o’g’li
bezkodqurbonov1399@gmail.com*

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti ATDT kafedrasida stajyor-o’qituvchisi

Annotatsiya: Aqlli shaharlar konsepsiyasi transportni samarali boshqarishni talab qiladi, ayniqsa avtomobillar sonining keskin oshishi fonida. Mazkur maqolada chekka hisoblash (edge computing) bilan birgalikda ishlovchi Hibrid Konvolyutsion Neyron Tarmoq (HCNN) asosida ishlab chiqilgan transportni oldindan bashorat qilish tizimi taklif etiladi. HCNN modeli Konvolyutsion Neyron Tarmoq (CNN) va Uzun-Qisqa Xotira (LSTM) tarmoqlari kuchli tomonlarini birlashtiradi. Natijalar HCNN 97% aniqlik bilan bashorat qilishga va kechikishni 50% gacha kamaytirishga erishganini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: Aqlli shahar, transportni boshqarish, chuqur o’rganish, HCNN, CNN-LSTM, edge computing

Kirish: Bugungi kunda aqlli shahar texnologiyasi ko’plab davlatlar tomonidan joriy qilinayotgan ilg’or texnologiyalardan biridir. Aqlli shahar konsepsiyasi tarkibiga aqlli transport, aqlli tibbiyot va boshqa sohalar kiradi. Aqlli shahar ilovalarini amalga oshirishda mashinali o’rganish (ML) va chuqur o’rganish (DL) uslublarining rivojlanishi katta yordam beradi. Aqlli shaharlarda har bir joy avtomatik tarzda, tashqi manbalarga qaramasdan, mustaqil ishlashi lozim. Bunday shaharlarda ko’plab aqlli qurilmalar — sensorlar, kuzatuv kameralar (CCTV), aqlli avtomobillar va boshqalar mavjud bo’ladi. Ayniqsa, kichik sensorlar tibbiyot, avtomatlashtirish va kuzatuv sohalarida katta ustunliklar namoyon qilgan. Aqlli shaharlarning asosiy arxitekturasi 1-rasmda ko’rsatilgan.

Rasm 1. Tizim arxitekturasiz

2. Avvalgi ishlanmalar tahlili

So‘nggi yillarda transport oqimini bashorat qilish bo‘yicha bir qator mashinaviy va chuqur o‘rganish asosidagi yondashuvlar taklif etilgan. An’anaviy ML algoritmlari (Decision Tree, SVM, Random Forest) kichik ma’lumotlarda samarali ishlasa-da, real vaqt rejimidagi katta hajmdagi trafik ma’lumotlarini qayta ishlashda kechikish va aniqlik muammolariga duch kelgan.

Shu bilan birga, Elman neyron tarmog‘iga asoslangan OWENN, GAN-LSTM kombinatsiyasi, CNN-LSTM modellari, shuningdek, Apache Kafka va WSO2 Siddhi asosida real vaqt oqimlarida ishlov beruvchi tizimlar sinovdan o‘tkazilgan. Ayniqsa, attention mexanizmi bilan boyitilgan CNN-LSTM modellar geografik va vaqt o‘zgaruvchanligini hisobga olib, aniqlikni oshirishga yordam bergan. Biroq mavjud tizimlarda quyidagi kamchiliklar saqlanib qolmoqda: yuqori kechikishlar, redundant ma’lumotlar, tarmoq bosimi va real vaqtli aniqlikning yetishmasligi. Shu sababli, bu maqolada aynan shu muammolarni hal qilishga qaratilgan chekka hisoblashga asoslangan hibrid CNN-LSTM (HCNN) modeli taklif etiladi.

3. Taklif etilgan tizim modeli

Raqamli transformatsiya davrida aqlli shaharlarning transport infratuzilmasi samaradorligini oshirish uchun avtomatlashtirilgan, aqlli va real vaqtga moslashuvchan tizimlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Taklif etilgan ITMS (Intelligent Traffic Management System) modeli aynan shu ehtiyojlardan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan bo‘lib, u uch darajali arxitektura asosida tashkil etiladi. Mazkur tizimda ma’lumotlar tarmoq bo‘ylab o‘zaro bog‘langan qurilmalar yordamida to‘planadi, chekka (edge) qurilmalarda tahlil qilinadi va bulutli qatlamda uzoq muddatli tahlil uchun saqlanadi.

3.1 Tizim arxitekturasi

Tarmoq qatlami – bu qatlamda turli sensorlar, kuzatuv kameralar va aqlli avtomobillar joylashgan bo‘lib, ular real vaqt ma’lumotlarini yig‘adi. Ushbu ma’lumotlarga yo‘l holati, ob-havo va transport zichligi kiradi.

Chekka qatlami (edge layer) – bu yerda har bir zona uchun alohida edge server mavjud. Serverlar HCNN (Hybrid CNN-LSTM) modelini ishga tushiradi va lokal (joyida) ma’lumotni qayta ishlaydi. Bu kechikishni kamaytiradi va aniqlikni oshiradi.

Bulutli qatlam – bu qatlamda uzoq muddatli tarixiy ma’lumotlar saqlanadi va murakkab tahliliy vazifalar bajariladi. Shuningdek, butun tizim bo‘yicha statistik monitoring ham shu yerda amalga oshiriladi.

3.2 HCNN modelining asosiy vazifalari

HCNN modeli CNN va LSTM algoritmlarining afzalliklarini birlashtiradi. CNN yordamida muhim xususiyatlar – masalan, mashina tezligi, tiqilinch darajasi, ob-havo holati – ajratiladi. LSTM esa vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchanlikni hisobga olib, trafik oqimini bashorat qiladi. Redundant (takroriy) ma’lumotlar Evklid masofasi orqali aniqlanib, tizimdan chiqarib tashlanadi. Model yo‘l holatini past, o‘rta yoki yuqori deb baholab, mos tavsiyalarni taqdim etadi.

1-bosqich: redundant ma’lumotlarni ajratish

$$\text{Sim}(i,j)=\sqrt{(j_1 - i_1)^2 + (j_2 + i_2)^2} \quad (1)$$

(1) Redundantlikni aniqlash. O‘xshashlik 0.5 dan yuqori bulsa redundant deyiladi.

2-bosqich: xususiyatlarni ajratish va CNN orqali ekstraksiya qilish

CNN yordamida harakat tezligi, kutish vaqti, transport zichligi ($CR = V_n / R^L$), mashina holati, va yo‘lning strukturasi kabi ma’lumotlar ajratiladi.

3-bosqich: vaqt ketma-ketligini LSTM orqali tahlil qilish

LSTM tarmoqlari yordamida vaqt o‘zgaruvchanliklari aniqlanadi. Shuningdek, quyidagi formulalarda xotira hujayralari ishlatiladi:

$$\phi = \tanh(w_h h_{t-1} + w_x x_t)$$

$$IG = \sigma(w_{inp}[h_{t-1}], x_t + b_{inp})$$

$$OG = \sigma(w_{op}[h_{t-1}], x_t + b)$$

4-bosqich: chiqarish qatlami

So‘nggi qatlamda CNN max-pooling bilan LSTM natijalari integratsiyalanadi va transport holati quyidagicha klassifikatsiya qilinadi: past, o‘rta va yuqori tiqilinch.

3.3 Tizimning afzalliklari

Real vaqt rejimida aniqlik yuqori bashorat

Tarmoq yuklamasini kamaytirish

Moslashuvchan va zonal boshqaruv imkoniyati

Chekka qurilmalar orqali kechikishni sezilarli darajada kamaytirish

Shunday qilib, ushbu tizim shahar transportini avtomatik boshqarish, tiqilinchni oldindan aniqlash va muqobil yo‘nalishlar bo‘yicha tavsiyalar berishga xizmat qiladi.

Xulosa

HCNN modeli:

Transport holatini 97% aniqlik bilan bashorat qila oladi

Chekka hisoblash tufayli kechikishni 50% gacha kamaytiradi

CNN + LSTM kuchli tomonlarini birlashtirib, takroriy va keraksiz ma’lumotlarni chiqarib tashlaydi

Kelgusida modelni real shahar infratuzilmasida sinash va ommaviy voqealar, yo‘l ta’miri kabi yangi o‘zgaruvchilarni kiritish rejalashtirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jasim, N. A., & Rikabi, S. A. (2021). Design and implementation of smart city applications based on the Internet of Things. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 15(13), 114–123.
2. Tong, Z., et al. (2021). A survey on algorithms for intelligent computing and smart city applications. *Big Data Mining and Analytics*, 4, 155–172.
3. Buyvol, P., et al. (2021). Mobility and road safety improvement by optimizing smart city infrastructure parameters: A case study. *Reliability: Theory & Applications*, 195, 507–517.
4. Ibtissem, K., et al. (2022). R-Secure: A system based on crowdsourcing platforms to improve road safety in the smart city. In *2022 International Conference on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA)* (pp. 1–6). IEEE.